

Prevalencia de dermatofitosis en canes (*Canis lupus familiaris*) a través de técnicas de primera intención en el Macrodistrito Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2024

Prevalence of Dermatophytosis in Dogs (*Canis lupus familiaris*) Through First-Intention Diagnostic Techniques in the Southern Macro-District of La Paz City, 2024

Autor: Nina-Casilla, Jafet Leonel

Afiliación: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Pública de El Alto, Bolivia

Correo de contacto: casillavet25@gmail.com

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0000-2878-4466>

PREVALENCIA DE DERMATOFITOSIS EN CANES (CANIS LUPUS FAMILIARIS) A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE PRIMERA INTENCIÓN EN EL MACRODISTRITO SUR DE LA CIUDAD DE LA PAZ GESTIÓN 2024

Prevalence of Dermatophytosis in Dogs (Canis lupus familiaris) Through First-Intention Diagnostic Techniques in the Southern Macro-District of La Paz City, 2024

Nina-Casilla, Jafet Leonel^{1*}

¹ Universidad Pública de El Alto (UPEA), Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, El Alto, Bolivia

Autor de correspondencia: casillavet25@gmail.com | Cel.: +591 67077152

Resumen

La dermatofitosis es una micosis superficial de relevancia veterinaria y zoonótica, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como el Macrodistrito Sur de La Paz. Este estudio tuvo como objetivo determinar su prevalencia en canes mediante técnicas clínicas de primera intención y cultivos micológicos confirmatorios durante 2024. Se evaluaron 380 perros bajo un diseño observacional, descriptivo y transversal. La prevalencia global fue del 12,4 %, con mayor frecuencia en animales menores de un año (55,3 %) y de sexo masculino (76,6 %). Entre los positivos, se identificaron tanto perros de raza pura (55,3 %) como mestizos (44,7 %), sin diferencias significativas según procedencia geográfica. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron alopecia (48,9 %), descamación (36,2 %) y prurito (14,9 %). El agente etiológico predominante fue *Microsporum canis* (52,4 %), seguido de *Trichophyton mentagrophytes* y *Nannizzia gypsea*. Los hallazgos confirman la utilidad de pruebas de primera intención como la lámpara de Wood, tricograma y citología en el tamizaje inicial, aunque el cultivo micológico sigue siendo indispensable para la confirmación y tipificación. Se destaca la importancia de fortalecer la bioseguridad veterinaria, la educación comunitaria y la vigilancia epidemiológica, bajo un enfoque integral de Una Salud (One Health).

Palabras clave: Dermatofitosis; caninos; prevalencia; zoonosis; One Health.

Abstract

Dermatophytosis is one of the most frequent dermatological conditions in dogs and represents a zoonotic risk of clinical and public health relevance. The aim of this study was to determine the prevalence of dermatophytosis in domestic dogs (*Canis lupus familiaris*) through first-intention diagnostic techniques in the South Macro-district of La Paz, Bolivia, during 2024. A total of 380 canine samples were evaluated using direct examination, Wood's lamp, trichogram, and cytological analysis. The results showed a prevalence of 12.4%, with *Microsporum canis* identified as the most common dermatophyte, followed by *Nannizzia gypsea*. The findings highlight the importance of implementing rapid, accessible, and evidence-based diagnostic methods in veterinary practice, as well as raising awareness of the zoonotic potential of dermatophytosis within the studied population. This study reinforces the need for continuous epidemiological monitoring and the application of preventive strategies in companion animals.

Keywords : dermatophytosis; canines; prevalence; zoonosis; One Health.

1. Introducción

La piel es el órgano más extenso tanto en humanos como en animales y desempeña funciones esenciales como la regulación de la temperatura, la defensa inmunológica, la protección frente a agentes patógenos, la percepción sensorial y la síntesis de vitamina D (Patel & Lloyd, 2017). Está conformada por tres capas principales (epidermis, dermis e hipodermis) y cuenta con anexos como pelos, uñas y glándulas sebáceas y sudoríparas. En medicina veterinaria, las enfermedades dermatológicas representan una de las causas más frecuentes de consulta clínica, incluyendo dermatitis alérgicas, pioderma y micosis (Mueller, 2023; Morris & Loeffler, 2023; Ferrer, 2023).

Entre estas patologías, la dermatofitosis destaca por su frecuencia y relevancia zoonótica. Esta micosis superficial es causada por hongos queratinofílicos de los géneros *Microsporum*, *Trichophyton* y *Epidermophyton*, siendo los principales en caninos *Microsporum canis*, *M. gypseum* y *Trichophyton mentagrophytes*. Clínicamente se caracteriza por lesiones alopecias circulares, descamación, costras y prurito moderado (Paryuni *et al.*, 2020; Miller *et al.*, 2014). Su contagiosidad y el riesgo de transmisión a niños, adultos mayores e individuos inmunocomprometidos refuerzan su importancia en salud pública (Moriello, 2023).

El diagnóstico clínico puede ser complejo debido a la similitud de sus manifestaciones con otras dermatosis, lo que conduce a subdiagnóstico o tratamientos tardíos. Por ello, se recomienda la aplicación de pruebas de primera intención como la lámpara de Wood, tricograma, citología cutánea y cultivo micológico, siendo este último el estándar de oro para confirmar la

infección y determinar el género del hongo (Reinoso *et al.*, 2017; Bergvall, 2023).

En Bolivia, y particularmente en la ciudad de La Paz, existen escasos reportes epidemiológicos que permitan estimar la magnitud real de esta enfermedad en la población canina, a pesar de que estudios en Latinoamérica han documentado prevalencias que oscilan entre el 4 % y el 10 % (Arias Carvajal, 2014). Esta carencia de información local representa una limitación para establecer protocolos clínicos y medidas preventivas adaptadas a la realidad regional.

Por estas razones, el presente estudio se planteó con el objetivo de determinar, mediante técnicas de primera intención y cultivo confirmatorio, la prevalencia de dermatofitosis en canes del Macrodistrito Sur de la ciudad de La Paz durante la gestión 2024, así como analizar su distribución en relación con variables clínicas y demográficas.

2. Metodología

2.1. Diseño y escenario

Este protocolo constituye un aporte original del autor, integrando pruebas de primera intención y confirmación micológica bajo un esquema operativo aplicable en el ámbito clínico

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal durante la gestión 2024 en el Macrodistrito Sur de la ciudad de La Paz, Bolivia. El trabajo se desarrolló en “Animaleros centro veterinario” de la zona, bajo autorización institucional y con consentimiento informado de los propietarios de los animales evaluados.

2.2. Población y criterios

La población estuvo constituida por 380 canes (*Canis lupus familiaris*) atendidos en consulta clínica. Se incluyeron animales de ambos sexos, diversas razas y rangos etarios. Como criterios de inclusión se consideraron aquellos canes con lesiones dermatológicas compatibles con dermatofitosis o que asistieron a consulta por problemas de piel. Se incluyeron animales con tratamiento antifúngico previo; esta variable se registró para considerar su posible impacto en el cultivo.

2.3. Procedimientos diagnósticos

Se aplicó el Protocolo Clínico Integrado para Dermatofitosis en Canes (PDCI-Casilla v1.0), propuesto por el autor correspondiente en este estudio. El protocolo integra pruebas de primera intención (lámpara de Wood, tricograma y citología/cinta adhesiva) y cultivo confirmatorio. Se definió caso positivo cuando ≥ 2 pruebas clínicas fueron concordantes y/o cuando el cultivo resultó positivo; ante discrepancias, prevaleció el cultivo.

Identificación taxonómica: se priorizó la asignación a nivel de familia y género (p. ej., *Microsporum*, *Trichophyton*) con base en micromorfología (macroconidios y microconidios, pared, septación, disposición). La reacción del indicador del DTM se utilizó como apoyo, no como criterio único.

De manera complementaria, se incluyeron adaptaciones prácticas de campo orientadas a optimizar la detección clínica inicial, sin alterar la validez de los procedimientos estándar.

Nota: PDCI-Casilla v1.0 es un protocolo operativo elaborado por J. L. Nina (2025) en el marco de este estudio

2.4. Variables y definiciones

Caso probable: clínica compatible + una prueba de primera intención positiva (no

microscópica) sin cultivo ni confirmación compuesta.

Confirmación por cultivo: subcategoría específica de los confirmados por criterio (a).

Agente etiológico: asignación a familia y género (*Microsporum*, *Trichophyton*).

Variables explicativas: edad (<1 año vs. ≥ 1 año), sexo (macho/hembra), raza (pura/mestiza), tipo de lesión (alopecia, descamación, prurito, otras) y procedencia dentro del macrodistrito.

Desenlaces secundarios: tasas de positividad por prueba (Wood, tricograma, citología, cinta, cultivo) y concordancia inter-pruebas (descriptiva).

2.5. Análisis estadístico

Los datos se tabularon y analizaron mediante **estadística descriptiva** (frecuencias absolutas y relativas). No se realizaron pruebas inferenciales dadas las características del diseño y la ausencia de denominadores por subgrupos. El análisis se efectuó en planillas electrónicas y tabulada en SPSS Statistics.

2.6. Consideraciones de calidad

Se realizaron controles básicos de calidad microbiológica (control negativo de medio y verificación de crecimiento esperado en DTM/Sabouraud). Se estandarizaron los criterios de lectura clínica y microscópica para reducir sesgos del observador.

3. Resultados

3.1. Diagnóstico de dermatofitosis en canes: resultados clínicos y micológicos

El proceso diagnóstico combinó técnicas de primera intención (lámpara de Wood, tricograma, citología cutánea, cinta adhesiva) y cultivo fúngico en agar dextrosa Sabouraud/DTM como método

confirmatorio. En el subgrupo de 47 canes con sospecha clínica, la lámpara de Wood fue positiva en 45/47 (95,7 %), el tricograma en 43/47 (91,5 %) y la citología en 46/47 (97,9 %). El cultivo permitió la confirmación etiológica en 42/47 (89,4 %), lo que respalda su rol como referencia para tipificación.

Cuadro N.º 1. Técnicas diagnósticas aplicadas a canes con sospecha de dermatofitosis (n = 47)

Técnicas diagnósticas	Casos (n)	%
Lámpara de Wood	45	95,7
Tricograma	43	91,5
Citología cutánea	46	97,9
Cultivo fúngico	42	89,4

Fuente: Elaboración propia (2025).

3.2. Distribución de agentes etiológicos identificados

En los 42 cultivos positivos, el agente predominante fue *Microsporum canis* (22/42; 52,4 %), seguido de *Trichophyton mentagrophytes* (13/42; 31,0 %) y *Nannizzia gypsea* (7/42; 16,6 %).

Cuadro N.º 2. Agentes etiológicos identificados en cultivos positivos (n = 42)

Especie micótica	Casos (n)	%
<i>M. canis</i>	22	52,4
<i>T. mentagrophytes</i>	13	31,0
<i>Nannizzia gypsea</i>	7	16,6

Fuente: Elaboración propia (2025).

Nota: El predominio de *M. canis* coincide con reportes regionales en poblaciones urbanas caninas (Álvarez & Caicedo, 2001; Sandí Solís, 2022). El análisis comparativo completo se presenta en la **Discusión**.

3.3. Prevalencia total de dermatofitosis en canes

El estudio se realizó en el Macrodistrito Sur de la ciudad de La Paz (julio–diciembre de 2024). Sobre 380 canes evaluados, 47 (12,4 %) resultaron positivos según criterio compuesto (ver Metodología 2.4) y 333 (87,6 %) negativos.

Cuadro N.º 3. Prevalencia total de dermatofitosis en canes (n = 380)

Categoría	n	%
Negativo	333	87,6
Positivo	47	12,4
Total	380	100,0

Fuente: Elaboración propia (2025).

Figura N.º 1. Prevalencia total de dermatofitosis en canes

Fuente: Elaboración propia, 2025.

La prevalencia del 12,4 % se mantiene dentro de rangos descritos en la literatura latinoamericana (Ochoa, 2022; Valdiviezo Romero, 2024); el análisis contextual detallado se desarrolla en la **Discusión**.

3.4. Casos de dermatofitosis por tipo de lesión

En los 47 casos positivos, las lesiones predominantes fueron alopecia (48,9 %), seguida de descamación (36,2 %) y prurito (14,9 %).

Cuadro N.º 4. Casos de dermatofitosis por tipo de lesión (n = 47)

Lesión	Casos (n)	%
Alopecia	23	48,9
Prurito	7	14,9
Descamación	17	36,2
Total	47	100,0

Fuente: Elaboración propia (2025).

Estudios clínicos reportan frecuencias altas y concurrentes de descamación, alopecia y prurito en dermatofitosis canina (p. ej., Sandí Solís, 2022), lo que respalda su uso como variables de interés epidemiológico en el cribado inicial. En nuestra muestra, alopecia fue el hallazgo más frecuente, seguida de descamación.

3.5. Casos de dermatofitosis por raza

La distribución por tipo racial resultó equilibrada, con ligera mayor proporción en razas puras.

Cuadro N.º 5. Casos de dermatofitosis por raza (n = 47)

Raza	Frecuencia	Porcentaje
Mestizo	21	44,7
Raza pura	26	55,3
Total	47	100,0

Fuente: Elaboración propia (2025).

Los hallazgos por raza concuerdan con la literatura que no identifica una predisposición racial consistente en caninos; los factores de edad y exposición parecen determinantes (Moriello, 2023; Miller *et al.*, 2014). Estudios regionales muestran resultados variables según la población atendida (Álvarez & Caicedo, 2019; Sandí Solís, 2022; Valdiviezo Romero, 2024).

3.6 Casos de dermatofitosis por edad

Se observó mayor frecuencia en menores de 1 año (55,3 %), seguida del grupo >5 años (29,8 %).

Cuadro N.º 6. Casos de dermatofitosis por edad (n = 47)

Grupo etario	Casos (n)	Porcentaje
< 1 año	26	55,3
1–5 años	7	14,9
> 5 años	14	29,8
Total	47	100,0

Fuente: Elaboración propia (2025).

En nuestra serie, la mayor proporción de casos correspondió a menores de un año, lo que coincide con la literatura que describe mayor susceptibilidad en animales jóvenes por inmadurez inmunológica y mayor exposición en ambientes con carga fúngica (Moriello, 2023; Miller, Campbell & Griffin, 2014). En reportes clínicos latinoamericanos también se observa una concentración de casos en cachorros y juveniles, con variaciones atribuibles a la población atendida y al contexto de las clínicas (Sandí Solís, 2022; Valdiviezo Romero, 2024).

3.7 Casos de dermatofitosis según el sexo

Predominó el **sexo macho** con 76,6 % de los casos positivos.

Cuadro N.º 7. Casos de dermatofitosis según el sexo

Sexo	Frecuencia	Porcentaje
Macho	36	76,6
Hembra	11	23,4
Total	47	100,0

Fuente: Elaboración propia (2025).

Se registró predominio en machos. La evidencia disponible no demuestra una

predisposición sexual uniforme para dermatofitosis; varios trabajos informan proporciones semejantes entre sexos o un leve predominio masculino asociado más a patrones de conducta y exposición (deambulación, contacto con otros animales) que a diferencias biológicas (Moriello, 2023; Miller *et al.*, 2014; Cifuentes Orozco, 2023; Valdiviezo Romero, 2024).

3.8 Casos de dermatofitosis según la procedencia

La mayor proporción se concentró en Achumani–San Miguel–Cota Cota (31,9 %), seguida de Obrajes–Bologna–Koani (29,8 %).

Cuadro N.º 8. Casos de dermatofitosis según la procedencia (n = 47)

Zonas agrupadas	Casos (n)	%	% acum.
Obrajes-Bologna-Koani	14	29,8	29,8
Achumani-San Miguel-Cota Cota	15	31,9	61,7
Irpavi-Seguencoma-Ovejuyo	7	14,9	76,6
Chasquipampa-La Florida-Calacoto	11	23,4	100,0
Total	47	100,0	—

Fuente: Elaboración propia (2025).

En la distribución por procedencia se observaron mayores proporciones en Achumani–San Miguel–Cota Cota y Obrajes–Bologna–Koani. Patrones similares se han descrito en contextos urbanos, donde la densidad poblacional, los contactos entre animales y el acceso a servicios veterinarios explican agregaciones espaciales más que diferencias biológicas (Álvarez & Caicedo, 2001; Sandí Solís, 2022). Reportes clínicos latinoamericanos muestran heterogeneidad entre zonas y

clínicas, atribuible al flujo de pacientes y a condiciones locales (Valdiviezo Romero, 2024; Cifuentes Orozco, 2023). En nuestro estudio, estos porcentajes son descriptivos; no se compararon proporciones entre zonas por falta de denominador (población atendida o total canina por zona). Estos hallazgos orientan a reforzar educación sanitaria y bioseguridad en áreas de mayor afluencia, bajo el enfoque Una Salud.

4. Discusión

El empleo del PDCI-Casilla v1.0 demostró utilidad práctica en la detección inicial y confirmación compuesta, aportando un enfoque reproducible que podría adaptarse en estudios multicéntricos o en protocolos de vigilancia regional

La prevalencia estimada de **12,4 %** en canes atendidos en el Macrodistrito Sur (julio–diciembre 2024) se sitúa dentro de los rangos descritos para Latinoamérica y es comparable a reportes clínicos recientes, aunque por debajo de series con poblaciones muy seleccionadas o de mayor riesgo (perros con lesiones altamente sugestivas o de refugios). Las diferencias entre estudios pueden atribuirse a variaciones en población objetivo, prácticas de muestreo, condiciones ambientales, densidad animal y acceso a atención veterinaria.

El desempeño elevado de las técnicas de primera intención (lámpara de Wood 95,7 %, tricograma 91,5 %, citología 97,9 %) confirma su utilidad para el cribado inicial y la orientación clínica. No obstante, el cultivo micológico (positivo en 89,4 % de los sospechosos) mantiene su papel como método confirmatorio y de tipificación, especialmente para diferenciar género (*Microsporum/Trichophyton/Nannizzia*)

La inclusión de una confirmación compuesta en este estudio (Metodología 2.4.) permitió capturar casos

clínicamente relevantes que podrían subestimarse si se dependiera únicamente del cultivo (p. ej., por tratamientos previos o por viabilidad reducida del inóculo), a la vez que preserva el rigor diagnóstico mediante la exigencia de evidencia microscópica.

El predominio de *Microsporium canis* concuerda con lo reportado en entornos urbanos de la región y refleja la relevancia zoonótica del agente; la presencia de *T. mentagrophytes* y *N. gypsea* sugiere exposición mixta (zoofílica y geofílica), con implicancias para las medidas de control. En cuanto a la expresión clínica, la mayor frecuencia de alopecia (48,9 %) seguida de descamación (36,2 %) y prurito (14,9 %) es congruente con series clínicas y respalda su uso como variables de vigilancia y de educación al propietario.

La mayor proporción de casos en < 1 año (55,3 %) y en machos (76,6 %) puede obedecer a inmadurez inmunocutánea, conductas de mayor exposición ambiental o sesgos de presentación a consulta; la diferencia por raza fue equilibrada (55,3 % pura vs. 44,7 % mestiza), y la variación por procedencia sugiere microambientes con distinto riesgo. Dado el diseño transversal y la ausencia de denominadores por subgrupos negativos, estos hallazgos deben interpretarse de forma descriptiva.

Fortalezas: tamaño muestral clínico (n=380), protocolo estandarizado de primera intención bajo el criterio del investigador + cultivo, definición clara de caso y enfoque Una Salud.

Limitaciones: estudio de un solo distrito y no de La Paz, periodo corto (medio año), posible sesgo por tratamiento previo, identificación a nivel de género, sin análisis estacional ni seguimiento terapéutico, y sin pruebas inferenciales.

5. Conclusiones

El presente trabajo introduce además un protocolo diagnóstico estandarizado (PDCI-Casilla v1.0), diseñado por el autor, que integra pruebas de primera intención y cultivo confirmatorio como herramienta práctica para la clínica y la epidemiología veterinaria

La prevalencia de dermatofitosis en canes atendidos en el Macrodistrito Sur (julio–diciembre de 2024) fue del 12,4 % (47/380).

Predominaron los animales < 1 año (55,3 %) y de sexo masculino (76,6 %). La distribución por raza fue similar entre razas puras (55,3 %) y mestizas (44,7 %). La procedencia mostró variación descriptiva entre zonas, sin contraste inferencial.

Microsporium canis fue el agente más frecuente en los cultivos positivos (52,4 %), seguido de *Trichophyton mentagrophytes* (31,0 %) y *Nannizzia gypsea* (16,6 %).

Las técnicas de primera intención (lámpara de Wood, tricograma y citología) resultaron útiles para el tamizaje clínico, y su integración con el cultivo micológico permitió la confirmación etiológica.

Se recomienda fortalecer la bioseguridad veterinaria y la educación del propietario, así como el manejo ambiental y la vigilancia epidemiológica municipal, bajo el enfoque Una Salud (One Health).

Limitaciones: muestra clínica de un solo centro; ausencia de denominadores por zona impidió pruebas inferenciales; posible subregistro de portadores asintomáticos. Se sugiere realizar estudios multicéntricos, incluir el total de atendidos por zona y considerar seguimiento longitudinal.

6. Conflictos de interés

El autor declara no tener conflictos de interés. La investigación fue autofinanciada y no recibió apoyo económico externo.

7. Referencias bibliográficas

Arias Carvajal, G. M. (2014). *Prevalencia de dermatofitosis en perros con lesiones dérmicas procedentes de clínicas veterinarias de Heredia, Costa Rica* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Costa Rica]. Repositorio Institucional UNA. <https://repositorio.una.ac.cr/items/8db52c1f-560a-4548-9ccd-453893a319fc>

Álvarez, M. I., & Caicedo, L. D. (2001). Dermofitos en perros de Cali, Colombia. *Biomédica*, 21(2), 128–133. <https://doi.org/10.7705/biomedica.v21i2.1100>

Bergvall, K. (2023). *Dermatología clínica veterinaria*. Edra.

Miller, W. H., Campbell, K. L., & Griffin, C. E. (2014). *Dermatología en pequeños animales* (7.^a ed.). Intermédica.

Moriello, K. A. (2023). Dermofitosis. En H. Jackson & R. Marsella (Eds.), *BSAVA manual de dermatología canina y felina* (4.^a ed., pp. 188–195). Grupo Asís.

Morris, D. O., & Loeffler, A. (2023). Tratamiento de pioderma superficial y profunda. En *Dermatología canina y felina*. Grupo Asís.

Casilla, J. L. (2025). *Protocolo Clínico Integrado para Dermofitosis en Canes (PCI-Casilla v1.0)* [Material suplementario]. Manuscrito adjunto.

Ochoa, L. (2022, 27 de octubre). Estudio identificó prevalencia del 19% de dermatofitosis en perros y gatos callejeros de Puerto Rico. *Medicina y Salud Pública*.

<https://medicinaysaludpublica.com/noticias/investigacion/estudio-identifico-prevalencia-del-19-de-dermatofitosis-en-perros-y-gatos-callejeros-de-puerto-rico/16385>

Paryuni, A. D., Indarjulianto, S., & Widayari, S. (2020). Dermatophytosis in companion animals: A review. *Veterinary World*, 13(6), 1174–1181. <https://doi.org/10.14202/vetworld.2020.1174-1181>

Patel, A., Forsythe, P., & Smith, S. (2010). *Dermatología de pequeños animales*. Elsevier España.

Reinoso, E. H., Reynaldi, F. J., Rosa, D. E., Della Vedova, R., & Romero, M. C. (2017). Eficacia de la observación microscópica directa y el cultivo en el diagnóstico de las dermatofitosis en caninos. *InVet*, 19(1), 1–6. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179155101001>

Sandí Solís, J. M. (2022). *Estudio clínico y epidemiológico de la dermatofitosis en caninos atendidos en clínica veterinaria urbana* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma]. Repositorio institucional.

Valdiviezo Romero, J. O. (2024). *Determinación de la presencia de dermatofitos asociados a micosis superficiales en caninos del cantón Yantzaza* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Loja]. DSpace UNL. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/29977>